

Zenodo: SZ-BB-III-01-01: Vernetzung von Berufsschüler*innen verschiedener Berufsschulen

Autor*in	@Ricarda Peil @Julia Victoria Dinier @Julia Lehmler @Tara-Marie Endries @Sönke Erdmann @Alexander Schröter
DOI	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091462
ID	SZ-BB-III-01-01
Titel	Vernetzung von Berufsschüler*innen verschiedener Berufsschulen
Bildungsbereich	BERUFLICHE BILDUNG
Persona	P: Jasper - Auszubildender https://doi.org/10.5281/zenodo.13951522
Kurzbeschreibung	Berufsschüler Jasper muss sich mit dem Thema "Elektrotechnik" für eine bevorstehende Prüfung auseinandersetzen und möchte sich mit einer anderen Person vernetzen.
Ergebnis	Vernetzung und Austausch zum Thema "Elektrotechnik".
Ablauf	<ul style="list-style-type: none">• Problemszenario• Aktivitätsszenario<ul style="list-style-type: none">◦ Ablauf: Part 1 "Suche nach Arbeitsmaterialien"◦ Ablauf: Part 2 „Vernetzung“
Vorbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Jasper ist bei BIRD registriert• mindestens ein*e andere*r Berufsschüler*in ist auf BIRD registriert und hat ein Buddy Finder-Profil
Komponenten	LERNPFADFINDER BUDDYFINDER CHAT ARBEITSBEREICH
Services / Tools	Videokonferenztool, eduki

Problemszenario

Einleitung

Jasper Kempe ist Auszubildender im ersten Lehrjahr. Er macht eine Ausbildung zum Industriemechaniker bei Zeiss und interessiert sich sehr für das Thema Elektrotechnik. Er bereitet sich aktuell auf eine mündliche Prüfung in der Berufsschule zu diesem Thema vor. Den Austausch mit einer einzelnen Person zieht er vor, da diese auf ihn eingehen kann und er im Gespräch nicht mehreren Leuten gleichzeitig folgen muss, die am Ende vielleicht alle zu schnell reden.

Problemdefinition

Jasper möchte mehr zum Thema Elektrotechnik erfahren und Materialien und Ressourcen sichten, die er zum Lernen nutzen kann und die ihm bei der Prüfungsvorbereitung helfen. Er möchte sich darüber hinaus mit anderen austauschen oder zusammen lernen. Die Lerngruppe, die einige seiner Mitschüler*innen von der Berufsschule ins Leben gerufen haben, ist dabei allerdings nicht unbedingt seine erste Wahl, da eine größere Gruppe nicht das Richtige für ihn ist.

Hintergrund und Kontext

Für die Prüfungen in seiner Ausbildung – egal ob mündlich oder schriftlich – will Jasper immer gut vorbereitet sein. Das Lernen dafür ist ihm wichtig, auch wenn ihm das Zeitmanagement nicht immer leicht fällt. Er hat Probleme damit, sich die Zeit bis zum Prüfungstermin richtig einzuteilen, sodass er nicht kurz vorher “crammen”, also den Lernstoff innerhalb kurzer Zeit auswendig lernen muss. Er weiß, dass die verschiedenen Prüfungen und Tests essenzielle Eckpfeiler seiner Ausbildung und gute Prüfungsergebnisse wichtig für den Fortschritt in seiner Ausbildung und für seine Chancen übernommen zu werden sind. Außerdem möchte Jasper sich so viel theoretisches Wissen wie möglich aneignen, das er später im Job nutzen kann.

Jaspers Muttersprache ist Französisch. Eine mündliche Prüfung, in der er auf Deutsch auf die Fragen antworten muss, sind – auch wenn er die Sprache recht gut kann – eine Herausforderung für ihn. Er ist erst seit einem Jahr in Deutschland. Ausreichend auf die Prüfungssituation vorbereitet zu sein, ist ihm deswegen wichtig.

Auswirkungen des Problems (auf die Persona)

Um sich besser auf seine Prüfungen vorbereiten zu können, wünscht Jasper sich den Austausch mit anderen Berufsschüler*innen und jemandem, mit dem er lernen kann oder der ihn abfragt. Da er den Prüfungsstoff nicht nur auswendig lernen, sondern auch üben will, direkt auf Fragen zu antworten, sucht er jemanden, der Geduld mitbringt, wenn er manchmal etwas länger nach den richtigen Worten oder einer Formulierung sucht.

Neben einem für Jasper sinnvollen Austausch mit anderen Berufsschülerinnen ist ihm auch die Nutzung von relevanten Lernmaterialien wichtig. Auf der Online-Suche lässt Jasper sich schnell ablenken und verschwindet in Rabbit Holes. Er investiert daher oft zu viel Zeit in die Recherche und hat am Ende weniger Zeit für das Lernen selbst. Aufgrund seiner Zielstrebigkeit und hohen Ansprüchen an sich selbst belastet ihn die Situation und er sucht nach einer Lösung.

Pre BIRD Lösungsversuche

Jasper lernt die meiste Zeit alleine zu Hause mit dem Material, das er aus der Schule hat. Er hat in der Vergangenheit versucht, sich der Lerngruppe seiner Mitschüler*innen an der Berufsschule anzuschließen. Aufgrund des fehlenden Austauschs mit seinen Mitschüler*innen hat er die Sorge, wichtige Informationen zu verpassen oder beim Lernen nicht sein volles Potenzial entfalten zu können.

Jasper würde gern Zusatzmaterialien nutzen, die auch empfohlen sind, sich allerdings über Suchergebnisse im Internet nicht so schnell finden lassen. Er schaut zunächst bei Youtube, ob er dort Tutorials findet. Die Recherche hat zwar viele Ergebnisse gebracht, aber Jasper hat weiterhin das Gefühl, dass er nicht alle ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen sinnvoll nutzt.

Aktivitätsszenario

Ablauf: Part 1 “Suche nach Arbeitsmaterialien”

Schritt 1: Jasper öffnet den Lernpfadfinder.

Schritt 2: Der Chatbot der Lernbegleitung öffnet sich und begrüßt ihn. Jasper sagt, dass er für Elektrotechnik lernen will. Da Jasper bei BIRD hinterlegt hat, dass er die Ausbildung zum Industriemechaniker macht und im ersten Lehrjahr ist, kennt das System bereits seine Ausgangslage und Jasper muss diese nicht mehr extra formulieren. Der KI-Chatbot führt Jasper basierend auf seiner Ausgangslage und seinen Zielen zu einem passenden Lernpfad.

Schritt 3: Jasper gibt an, wann genau die Prüfung ist, was er genau erreichen will und wann er glaubt, das Ziel erreichen zu können. Hier kommt ihm zu Hilfe, dass im Curriculum Lernziele hinterlegt sind.

Schritt 4: Jasper wird eine Liste relevanter Lernressourcen angezeigt, darunter auch ein Hinweis auf Unterrichtsmaterialien für Berufsschulen auf eduki.

Schritt 3: Über den vom Chatbot bereitgestellten Link navigiert Jasper zur eduki-Plattform und meldet sich mit seinem SSO-Zugang an.

Schritt 4: Jasper wählt das Arbeitsblatt “Stern-Dreieck-Anlauf von Drehstrommotoren” aus und beginnt dieses zu bearbeiten. Das System speichert automatisch den Fortschritt.

Schritt 5: Nach der erfolgreichen Suche nach Lernmaterialien fragt der Chatbot des Lernpfadfinders, ob Jasper mit einer anderen Person vernetzt werden möchte.

Ablauf: Part 2 „Vernetzung“

Schritt 1: Da Jasper sich sowieso mit anderen zum Thema Elektrotechnik austauschen wollte, stimmt er dem zu. Dann wird ihm der Buddy Finder vorgeschlagen.

Schritt 2: Jasper wechselt jetzt vom Lernpfadfinder in den Buddy Finder.

Schritt 3: Jasper sucht nach einem Buddy, mit dem er gemeinsam lernen kann. Für die Suche überprüft er, ob seine Angaben im BIRD Profil noch aktuell sind und passend für seine Suche sind und erlaubt dabei auch die Datenfreigabe.

Schritt 4: Außerdem achtet Jasper darauf, dass er Angaben zu seinem Sprachniveau macht und dem Ort, wo mögliche Treffen stattfinden könnten (online & persönlich). Er schickt seine Suchanfrage ab.

Schritt 5: BIRD vermerkt bei seinen To-dos für die Zielerreichung, dass der erste Schritt für dieses Ziel getan ist.

Schritt 6: Er erhält nun eine Benachrichtigung in BIRD (und auf seine vernetzte E-Mail-Adresse), dass der Buddy Finder mehrere mögliche Buddys gefunden hat, die zu Jaspers (Such-)Kriterien passen.

Schritt 7: Jasper entscheidet sich für den Austausch mit einer einzelnen Person, die viele der Kriterien erfüllt und die/der auch Berufsschüler*in ist.

Schritt 8: Jasper sieht, dass der andere Berufsschüler die Kontaktanfrage angenommen hat.

Schritt 9: Jasper und Berufsschüler XY gehen über den Chat in den Austausch und vereinbaren einen Termin, um anhand des Videokonferenztools persönlich über das Thema sprechen und zusammen lernen zu können.